

நவீன நாடக இயக்கங்கள் வளர்ந்த நிலை

முனைவர் கி. கீதா

இணைப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை
நேரு நினைவுக் கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நவீன காலம் என்பது பிரெஞ்சு, ரஷ்யா, ஜெர்மன் போன்ற நாடுகளில் தொழில் புரட்சிக்குப் பின் உள்ள காலங்களைக் குறிக்கிறது. அந்தக் காலக் கட்டத்தில், அங்கே நாடகங்கள் எவ்வாறு இயக்கங்களாகப் பரிணமித்திருக்கின்றன என்பதையும், அதன் வழி நவீனம், இயக்கம் போற்றவற்றிற்கு விளக்கமும் அமைந்துள்ளது. நுண்கலையில் ஏற்பட்ட விழிப்புணர்ச்சி ஒவ்வொரு மொழியின் வளர்ச்சியிலும் காலத்திற்குக் காலம், ஏற்படும் மாற்றம் போல அம்மொழியின் இலக்கியமும் புதுப்புதுவடிவம் பெறுகிறது. அம்முயற்சிகள் வெற்றிப் பெற்று உலக அரங்குகளின் போக்குகளை மாற்றும் இயக்கங்களாக மாறி நாடக வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் உறுதுணையாக உள்ளன.

திறவுச் சொற்க்கள்: நாடகம், இயற்பண்பியல், அரங்கு, நாடகக் குறியீடு, நாடகவெளிப்பாடு.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442320](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442320)

முன்னுரை

இலக்கியத்தில் ஓர் இயக்கம் என்பது முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் கொண்ட குழுவாகும். இயக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கொள்கையைச் சார்ந்தவையாக இருக்கும். நாடகம் மட்டுமல்லாமல், நாடகம் சார்ந்த பல செயல்பாடுகளும் இயக்கத்தாரால் நடத்தக் கூடும். இத்தகைய முறையில் மேலை நாடுகளில் மறுமலர்ச்சிக் காலத்திற்குப் பின்னர் அரங்க வளர்ச்சியில் பல புதிய சோதனை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன. அம்முயற்சிகள் வெற்றி பெற்று உலக அரங்குகளின் போக்குகளை மாற்றும் இயக்கங்களாக இயற்பண்பியல் (Naturalism), நடப்பியல் (Realism), குறியீட்டியல் (Symbolism), வெளிப்பாட்டியல் (Expressionism), ஆக்கவியல் (Constructivism) ஆகியவை செயல்பட்டு நாடக இலக்கிய வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் துணைபுரிகின்றன.

நாடகத்தில் இயற்பண்பியல்

இலக்கியத்திலும், கலைகளிலும், நடிப்பின் பிரதிபலிப்பை வழங்குவதும் அதை அப்படியே வெளிப்படுத்துவதும் தான் இயற்பண்பியல் தன்மையாகும். மக்களின் நெருக்கடியான வாழ்க்கை முறையினால் அறிவியல், தொழில் நுட்பம், இவற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் கலைகளிலும் ஏற்படுத்தின.

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இறுதி முதல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலம் வரை இயல்பியல் இயக்கக் கருத்துக்கள்

அரங்கக் கலையில் தீவிரமடைந்துள்ளன. இயல்பியல் இயக்கம் முதன் முதலாக ஜெர்மனைச் சேர்ந்த இரண்டாம் ஜார்ஜினால் (மெனிஞ்சன் மன்னன் - The king of Manichen) ஆரம்பிக்கப்பட்டது. வரலாற்றுண்மைக்கு மதிப்பளித்து உள்ளதை உள்ளவாறு காட்ட இதனால் அரங்கக் கலையில் நடிப்பு, ஒளி, ஒலியமைப்பு, காட்சிப்பின்னணி போன்றவற்றில் புதுப்புது மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தாலும், 'இயக்குநர்' என்ற ஒருவர் உருவானது இவருடைய காலத்தில் அரங்க வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமாக இருந்தது. 'இயக்குநர்' என்ற ஒருவர் உருவாகின்ற வரை அரங்கம் என்றால் நடிகரை மட்டுமே கொண்டது. நடிகரே எல்லாத்திறமைகளையும் பெற்றவர். நடிகருக்காகவே நாடகங்கள் என்ற நிலை இருந்தது. இந்த நிலை மாறி, இயக்குநரே எல்லாமாகிய நிலை இயல்பியல் இயக்க காலத்தில் தான் தோன்றியது.

1919 - ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியில் பல்வேறு நாடக மன்றங்கள் இணைந்த அரங்கக் கட்டமைப்பு உருவாகியது. இது 1966 - ஆம் ஆண்டில் 1,20,000 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மக்கள் கலையரங்கமாக வளர்ச்சி பெற்றது.

இதே காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் டேவிட் பெலாஸ்கோ (David Felosco) வாழ்வியலின் மறுமதிப்பாக நாடகங்கள் அமையவேண்டும் என்ற நோக்குடன் நாடகக் காட்சியமைப்பு, நடிப்பு இவற்றில் செயற்கைத் தன்மை வராதபடி காட்சி பின்னணிக்காக நிறையப் பணியாட்களை அமைத்துத் தளவாடப் பொருட்கள் செய்தார். ஆயிரக்கணக்கில் சிறு பொருட்களைச் சேகரித்து வைத்துத் தேவையான காட்சிகளில் அவற்றை மேடைப் பின்னணியாகப் பயன்படுத்தினார். மேலும், அரங்க முன்னேற்றத்திற்காக ஜெர்மன், ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குச் சென்று பயின்று வந்த ஒளியமைப்பின் மூலம் இயற்கைக் காட்சிகளைக் காட்ட முற்பட்டார். இடி, புயல், காற்று, குதிரையோட்டம் போன்றவற்றை ஒளி ஒலி மாற்றங்களின் மூலம் கொண்டு வந்தார். இவருடைய காலத்தின் தான் 'குட்டி விளக்குகளும்' (Gas Lights) புதுவகையான பிரதிபலிப்பான்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

இயல்பியல் இயக்க வளர்ச்சியானது, அரங்கில் எல்லாவற்றையும் இயல்பாகக் காட்டும் நோக்கில் படைப்புச் செலவை அதிகமாக்கியது. மேலும் அன்றாட வாழ்க்கையில் தன்வீட்டிலும், தன்னைச் சுற்றியுள்ளோர் வீட்டிலும் காண்பதை மேடையிலும் காண வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதனால் இயல்பியலுக்கு எதிரான இயக்கங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன.

'கலையென்பதே வாழ்க்கையின் போலியின் போலி' என்று பிளேட்டோவும், "கலைஞன் என்பவன் புதிதாகப் படைத்துத் தருபவன்" என்று அரிஸ்டாடிலும், "இயற்கையைப் படியெடுக்க ஆள் தேவையில்லை ஏனென்றால் இயற்கை நம் கண்முன்னே தோன்றுகிறது" என்று காசியரும் கூறிய கருத்துக்கள் இயல்பியல் எதிர்ப்பு இயக்கங்களுக்கு அரணாக அமைந்துள்ளன.

நாடகத்தில் குறியீட்டியல்

குறியீட்டியல் கோட்பாடுகளை மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்து, மதங்களின் மூலமாகவும், இயற்கையின் வாயிலாகவும், முன் அனுபவங்களின் மூலமாகவும், எப்படி வெளிப்பட்டுள்ளன என்பதை சிக்கமண்ட ஃபிராய்டு விளக்கியுள்ளார்.

மேடைப் பொருள்களை இயல்பியல் என்ற பெயரில் மேடையில் குவிக்காமல், குறிப்பிட்ட சில பொருள்களை மட்டும் குறியீடுகளாகப் பயன்படுத்தி நாடகத்தை உணர்த்த முற்படுவதே குறியீட்டியலின் நோக்கமாகும். இயல்பியல் எதிர்ப்பு இயக்கமே குறியீட்டியல் என்ற அரங்க இயக்கமாகச் செயல்பட்டது. முதன்முதலாக ஒக்னேபோ என்பவரும், அவருடைய மனைவியாரும் இப்சன், ஸ்டிரின் பர்க், மேட்டர்லிங்க் ஆகியோரின் நாடகங்களைக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி அரங்கேற்றியுள்ளனர். இவர்களைத் தொடர்ந்து ஒளியமைப்பின் மூலம் அடால்ப் அப்பியாவும், காட்சியமைப்பில் கார்டன் கிரெய்க்கும், நடிப்பில் ஜேக்ஸ், கோப்போவும் குறியீட்டியலை வளரச் செய்துள்ளனர்.

மேடையில் சில பொருள்களை ஒளியமைப்பின் மூலம் குறியீடாகக் கருத்தை உணர்த்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஹாம்லெட் நாடகக் காட்சியமைப்பில் உள்ள தூண்களினால்

விழுகின்ற நிழல்களுக்கிடையே ஹாம்லெட் நடப்பதின் மூலம் வாழ்வதா! மாள்வதா! (To be or not to be) என்பதை உணர்த்துவது போன்ற ஒளியமைப்பின் மூலம் பயன்படுத்தப்பட்டது.

நாடகங்கள் சொற்கள் என்னும் ஒலிக் குறியீடுகளால் நிரம்பியவை. சொற்கள், எண்ணங்கள் அல்லது உணர்ச்சிகளின் அடையாளங்கள் மேடையில் இடம்பெறும் போது இவற்றிற்குத் துணையாக வேறு சில அடையாளங்களும் காட்டப்பெற்று கருத்து விளக்கம் பெறும். ஆனால் குறியீடுகள் எப்பொழுதும் சொற்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. காட்டன் கிரெய்க் (Gardon Graig 1872 - 1966) நாடகத்தின் மையக் கருத்தினை, உணர்ச்சியினைக் கூட குறியீட்டினால் உணர்த்தலாம் என்கிறார். எடுத்துக்காட்டாக, இவருடைய நாடகங்களில் ரோமியோ ஜூலியட்டில் நிலாமுற்றமும், ஒத்தெல்லோ நாடகத்தில் படுக்கை அறையும் குறியீடாகக் காட்டப் பெற்றுள்ளன.

ஜேக்ஸ் கோப்போ (Jacques Copcau - 1878-1949) நடிகரின் தோற்றத்திற்கும், குரலமைப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார். ஷேக்ஸ்பியர், மோலியர் ஆகியோரின் நாடகங்களை மட்டும் அரங்கேற்றுவதால், தம்முடைய நிலையான அமைப்புடையதாக மாற்றினார். இதனால், மேடையில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் அரங்கேற்றுவதால் மேடையை நிலையுடையதாக மாற்றினார். இதனால் மேடையின் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் நாடகத்திற்கேற்ற புதிய காட்சியமைப்புகளை உருவாக்கினார்.

நாடகத்தில் வெளிப்பாட்டியல்

மக்களின் எதிர்ப்பு உணர்ச்சிக்குச் சிறப்பிடம் அளித்துப் புரட்சிகரமான சமுதாய மாற்றத்தைக் கொண்டு சமுதாயச் சூழலோடு இணைந்து சென்று தம்மை அழித்துக் கொள்ளாமல் எதிர்த்து நின்று போரிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வெளிப்பாட்டியல் இயக்கம் தோன்றியது.

வெளிப்பாட்டியல் நாடகங்கள் அங்கம், களம், காட்சிப்பாகுபாடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை. சிறுசிறு காட்சிகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்ந்து வருவனவாக அமைக்கப்பெற்றன. நாடகங்களில் உரையாடல்கள் தந்தி வசனங்கள் போல்,

சுருக்கமாகச் செறிவாக அமைந்தன. இலக்கண வரையறை பற்றிக் கவலைபடாத மொழிநடை அமைந்திருந்தது. மற்றைய நாடகங்களில் விறுவிறுப்பைக் குறிப்பனவாகக் கருதப்பெற்ற தனிமொழி, தனக்குள் என்ற பகுதிகள் மீண்டும் இடம் பெற்றன. இத்தகைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில், இந்நாடகங்களை அரங்கேற்றுவதற்கான திறமையுடன் கூடிய புதிய கலை இயக்குநர்களும் தோன்றினர்.

ஜெர்மனியில் தோன்றிய இவ்வியக்கம் ரஷ்யா, அமெரிக்க நாடுகளில் பரவியது. அமெரிக்காவில் எல்மர் ரைஸ், யூஜின் ஒநீல் போன்ற நாடகாசிரியர்களும், ரஷ்யாவில் ஆன்ட்ரியோவும், இத்தாலியில் பிராண்டெல்லோவும், ஜெர்மனியில் லியோ போல் ஜெஸ்னர், ஜர்ஜன் பெஹெலிஸ் போன்றோரும் தோன்றினர்.

நாடகத்தில் ஆக்கவியல்

கட்டடக் கலையும், பொறியியற் கலையும் இணைவதற்கு ஏதுவாகி ஆக்கவியல் தோன்றியது. இதற்கு நாம் கார்போ (Naum Carbo), அண்டாயின் பென்ஸ்னர் (Antoine Pensner), அலெக்சாண்டர் கோல்டர் (Alexander Golder) போன்றோர்கள் முன்னோடிகளாக இருந்தனர். ரஷ்யப் புரட்சிக்குப் பின்னர் புதிய அரங்கு புதிய அரசு ஆக்கப் பணிகளில் ஈடுபட்ட போது அந்தப் பணிக்குத் துணையாக நாடக அரங்குகளையும், செயல்படத் தூண்டியது. மக்களிடையே புதுமைக் கருத்துக்களைப் பரப்பி அவர்களைச் செயல்படத் தூண்டுவது இதன் நோக்கம். ஜார் மன்னரின் கொடுங்கோலாட்சியைக் கவிழ்க்கப் பொங்கியெழுந்த செஞ்சட்டை வீரர்களின் போர்க்குரலை, அழிவுத் திறனை, ஆக்கப் பாதைக்குக் கொண்டுவர அரங்குகள் செயல்பட வேண்டியதாயிற்று. எந்திர மயமாதல் ஒன்றே ரஷ்யாவைக் காப்பாற்றும் என்று நம்பிய கலைஞர்கள் நாடக அரங்கையே ஒரு எந்திரமாகக் காட்டி நாட்டு மக்கள் அனைவரின் உள்ளத்திலும் தொழில்மயமாதலின் தேவையை வலியுறுத்த முன் வந்தனர். இதனை அரங்கச் செயல்பாட்டுக்காகப் பயன்படுத்தியவர் கார்ல் தியொடோர் காளிபீர் மேயர்ஹோல்டு (Garle Theodore Galimeir Mayerhold) ஆவார்.

மேடை முழுவதும் பல்வேறு பல்வேறு எந்திரங்களை அமைத்து ஓர் அலையின் தோற்றத்தை உருவாக்கினார். மேயர் ஹோல்டின் நாடகக் குழுவில் நடிகர்களும், ஒரு வகையில் எந்திரம் போன்றே செயல்பட வேண்டியிருந்தது. இயக்குநரின் ஏவுதலின்படி இயங்குகின்ற எந்திரங்கள் அவர்கள், நாடக வெளிப்பாடு என்ற கலையமைப்பில் நடிகர்களும் ஒரு பகுதியினர் அவ்வளவுதான். அதற்கு மேல் நடிகர்களுக்குச் சிறப்பிடம் கொடுப்பதோ, அவர்களுடையதனித்தன்மைக்கு வாய்ப்பளித்தோ, மொத்த நாடக அமைப்பைக் கெடுத்துவிடும் என்பது அவரின் கருத்தாகும்.

காப்பிய அரங்கம்

பிரெக்டின் கருத்துப்படி நாடகத்தயாரிப்பானது பொருளாதாரச் சம்பவங்களை வெளிக்கொணரும் வகையில், தெளிவான கருத்தைத் தரும் நோக்கத்தோடும், உண்மையாகவும், அமைய வேண்டும். தற்காலத்தில் நடிகன் பார்வையாளருடைய திருப்திக்காக நடிகையில் நாடகத்தின் கருத்தானது வழக்கம்போல் மங்கி விடுகிறது. தற்கால இந்த வழக்கிற்கு முரண்பாடாக, முழுக்கவும் கிளர்ச்சியற்ற செம்மையான புறவய நோக்குடையவைகளை நடிகர்கள் நிகழ்த்திக் காட்ட வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றனர். நடிகர்கள் மன உணர்வுகளால் ஒன்றிப் போவதற்கான பொருட்களல்ல. அங்கே அவர்கள் புரிந்து கொள்ளப்பட இருக்கிறார்கள். உணர்ச்சிகள் அந்தரங்கமானவை. அளவானவை. இதற்கு மாறாக ஆராயும் அறிவே நம்பக் கூடியது. புரிந்துக் கொள்ளக் கூடியது என்கிறார்.

மேலும் காவிய அரங்கை அறிவியல் யுகத்திற்கான அறிவியல் நாடகக் கலை என்ற முறையில், அரங்கமானது சோதனைச் சாலையாக, சர்க்கலாக, இசைக் கச்சேரிக் கூடமாக, விளையாடும் இடமாக, பொது விவாத அரங்கமாகத் தன்னளவில் செயல்பட்டு, நாடகக் கலையின் நோக்கத்தைச் செயல்படுத்துவதாய் அமைந்தது. பிரெக்ட்

கலைவேறு; போதனை வேறு; என்பதனை விளக்கிக் கலையானது கற்றுத்தரும் நோக்கத்தைத் தன்னகத்தே கொண்டிருக்க வேண்டும். போதனையானது மக்களை அறிவானவர்களாகவும், பலம் வாய்ந்தவர்களாகவும் மாற்றக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார். நிறைவாக,

இன்றைய சூழலில் நாடகங்களும் மாற்றங்களுக்கான சூழலுக்கு உட்பட்டு இருப்பதால் நவீன காலம், நவீன கலை இலக்கியங்கள், நவீனச் சிந்தனையும் - நுகர்வோர் மனநிலையும், நவீன இயக்கங்கள், இயக்கங்களின் விளக்கங்கள், நாடகத்தில் பங்களிப்பு போன்றவற்றைப் பற்றி அறிய முற்படுகின்றது. எனவே மாற்றம் என்ற ஒன்று நிகழ்கின்ற போது, அது நாட்டின் அனைத்துச் சாதனங்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றது. இந்தப் பிரதிபலிப்புகள் எந்தக் காலத்தில் நிகழ்ந்தாலும், வடிவம் பெறுகின்ற போது அவை அந்தந்தக் காலப் பின்னணியில் 'நவீனம்' என்ற பெயர் பெறுகின்றன.

நாடகம் தான் சொல்ல வந்த கருத்தை மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் புதுப்புது சோதனைகளாலும், இயக்கங்களாகவும் தோன்றி புதுப்புது பரிமாணங்களைக் கொண்டு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

ஊசாத்துணை நூல்கள்

1. அரங்கக்கலை, சக்திப்பெருமான், வஞ்சிகோ பதிப்பகம், மதுரை, 1978. ப.64.
2. மேலது, ப.102.
3. Makers of Modern Theatre, K.P.S.Menon, Lalitha Publishers, Masulipatnam, 1975, P.121.
4. நாடகக் கலை, மு.இராமசாமி, பெர்ட்டேஸ்ட் பிரெக்ட் (ஆ) தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 1984, ப-17.